

LEGAL TECH VA YURIDIK MARKETING: RAQAMLI STRATEGIYALAR

Usmonov Diyorjon Dilmurod o'g'li

diyorjonusmonov826@gmail.com

Toshkent davlat yuridik universiteti

Jinoiy odil sudlov fakulteti 1-bosqich B potok 1-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17556977>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-noyabr 2025 yil

Ma'qullandi: 3-noyabr 2025 yil

Nashr qilindi: 8-noyabr 2025 yil

KEY WORDS

SMM (Social Media Marketing), mijozlar izlaydigan aniq savollarga javob beruvchi kontent yaratish, havolalar (backlink) orttirish orqali ishonchni mustahkamlash, Maqsadli reklama (PPC) orqali mijozlarni jalb qilish bu yo'nalishda eng samarali usullar, yuridik texnologiyalarni qo'llash holati, vebinarlar, blog postlar, oq qog'oz (whitepaper).

ABSTRACT

Ushbu maqola Legal Tech va yuridik marketing va uning raqamli strategiyalarining qo'llanilishini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada yuridik faoliyatda sun'iy intellekt, onlayn platformalar va avtomatlashtirilgan tizimlari tahlil qilingan, ulardan foydalanishning afzalliklari ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, yuridik firmalarning mijozlar bilan samarali aloqa o'rnatishi uchun SEO (Search Engine Optimization), SMM (Social Media Marketing) va kontent marketing kabi vositalardan foydalanish zarurligi yoritilgan. Natijada, Legal Tech va raqamli marketing uyg'unligi huquqiy xizmatlarning sifatini oshirish va bozor raqobatbardoshligini ta'minlashga xizmat qilishi asoslab berilgan. Tadqiqot yakunida ushbu texnologiyalarni amaliyotga keng tatbiq etish, yuridik tizimni yanada ochiq, tezkor va samarali qilishiga oid xulosalar keltirilgan.

Kirish

Bugungi tobora rivojlanib borayotgan jamiyatimizda raqamli texnologiyalar yuksalish sari intilmoqda. Har bir soha, jumladan, huquqiy faoliyat ham zamonaviy-texnologik o'zgarishlardan chetda qolayotgani yo'q. Endilikda yurist, advokat yoki notariuslarning ish faoliyati faqat hujjatlar bilan emas, balki sun'iy intellekt, ma'lumotlar bazalari va onlayn platformalar bilan chambarchas bog'liq bo'lib bormoqda. Shu jarayonda Legal Tech (yuridik texnologiyalar) atamasi keng qo'llanila boshladi. U yuridik faoliyatni avtomatlashtirish, soddalashtirish va tezlashtirishga xizmat qiluvchi turli raqamli vositalar majmuasini anglatadi. Dunyoning ko'plab mamlakatlarida Legal Tech yuridik tizimning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Masalan, AQShda yirik advokatlik firmalari "ROSS Intelligence" yoki "LawGeex" kabi sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanadi. Bu dasturlar yuristlarga yuzlab, hatto minglab sahifali shartnomalarni bir necha soniyada tahlil qilish imkonini beradi. Yevropada esa sudlar onlayn platformada ish yuritish, elektron imzo va raqamli hujjatlar orqali tezkor qarorlar qabul qilish tizimi joriy etilgan. Bu esa nafaqat vaqtni, balki inson resurslarini ham tejaydi. Ilgari yuristlarning ish jarayoni asosan qog'oz hujjatlar, kitoblar va ko'p vaqt talab etadigan tahlillar bilan bog'liq bo'lgan bo'lsa, hozirda bularning aksariyatini bir necha daqiqada kompyuter dasturlari bajarib bera oladi. Misol uchun, onlayn huquqiy maslahat beruvchi platformalar (Huquq maktabi, Advice.uz) yoki ma'lumotlarni tahlil qiluvchi sun'iy intellekt tizimlari (Tuzuk.ai, Lex.ai) Legal Techning amaliy ko'rinishlaridir.

Yuridik marketing – bu, advokatlik firmalari, yuridik konsalting kompaniyalari va individual yuristlarning xizmatlarini maqsadli auditoriyaga yetkazish, ularning brend imijini

mustahkamlash va yangi mijozlarni jalb qilish jarayonidir. U odatiy reklama faoliyatidan farqli ravishda etik me'yorlar, qonuniy cheklovlar va professional obro'ni saqlash tamoyillariga asoslanadi. Bundan tashqari, hozirgi raqamli davrda yuridik tashkilotlarning faoliyati faqat professional bilim bilan emas, balki raqamli marketing orqali ham muvaffaqiyat qozonmoqda. Mijozlar endi yuridik kompaniyani tanlashda uning ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi, internetdagi mavqei va ishonchliligiga e'tibor qaratadi. Shu sababli, yuridik marketing sohasida SEO (qidiruv tizimi optimizatsiyasi), SMM (ijtimoiy tarmoqlar marketingi) va kontent marketing kabi raqamli strategiyalar muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Zamonaviy huquq – bu faqat qonun va me'yorlar yig'indisi emas, balki texnologiya, marketing va raqamli strategiyalar uyg'unligidir. Bugungi kunda Legal Tech va yuridik marketing o'zaro chambarchas bog'liq yo'nalishlardir. Ularning uyg'unligi yuridik sohaning raqamli rivojlanishini ta'minlab, huquqiy xizmatlarni yanada ochiq, tezkor va sifatli qilish imkonini beradi. Mazkur maqolada bu ikki yo'nalishning mazmuni, ahamiyati hamda ular asosidagi raqamli strategiyalar tahlil qilinadi.

Ushbu maqolada biz yuridik hamjamiyatda turli strategiyalarni tahlil qilamiz va huquqiy-texnologik mahsulot (xizmat) ingizni ular izlab yurgan muhim vosita sifatida ko'rsatish sirlarini ochib beramiz.

Usullar

Ushbu maqola metodologiyasi adabiyotlar tahliliga va so'nggi hisobotlar hamda maqolalar asosida yaxshi amaliyotlarni tadbiiq etishga asoslanadi. Unda Quyidagi bosqichlar amalga oshiriladi:

1. Bir necha yil ichida chop etilgan veb-maqolalar va hisobotlar tanlab olindi. Masalan, "2025 Legal Marketing Technology Ecosystem Insights" hisobotida marketing texnologiyalari va sun'iy intellekt (AI) qo'llanilishi ko'rib chiqiladi.

Shuningdek, "How is legal tech marketing changing how firms operate?" maqolasi orqali yuridik marketingda Legal Tech vositalarining roliga nazar tashlanadi.

2. Tanlangan manbalar o'rganib chiqilib, Legal Tech bilan yuridik marketingning integratsiyasi, raqamli strategiyalar va ularning huquqiy firmalar uchun imkoniyatlari va cheklovlari bo'yicha umumiy mavzular aniqlanib, mazkur maqola uchun to'liq shakllantiriladi.

3. Soha amaliyotlari bilan bog'liq misollar va tendensiyalar tahlil qilindi. Masalan, marketing avtomatizatsiyasi, ijtimoiy tarmoqlar, mijozlar ma'lumotlari analitikasi, sun'iy intellekt (AI) asosida kontent yaratuvchi vositalar.

Natija

Jarayonlar, turli tadqiqot va adabiyotlar natijasida bir nechta asosiy ma'lumotlar aniqlandi:

1. Legal Tech vositalarining yuridik marketingga integratsiyasi
Legal Tech dasturlari dastlab faqat amaliy huquqiy ishlarni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirish uchun mo'ljallangan. Biroq, endilikda ularning marketing jarayonlarida ham roli kengayib bormoqda. Masalan, marketing avtomatizatsiyasi¹, sun'iy intellekt asosida kontent tayyorlash va ma'lumotlardan foydalanish orqali kampaniyalarni samarali boshqarish.

2. "2025 Legal Marketing Technology Ecosystem Study" hisobotiga ko'ra, yirik va kichik firmalar o'rtasida texnologiya qabul qilish darajasi orasida farq kengayib bormoqda. Aniqlanishicha, sun'iy intellekt vositalarini qo'llash kattaroq firmalarda ancha avval rivojlangan.²

¹ Marketing avtomatizatsiyasi — bu raqamli texnologiyalar, dasturiy vositalar va sun'iy intellekt asosida marketing jarayonlarini avtomatik tarzda boshqarish, takrorlanuvchi vazifalarni soddalashtirish va mijozlar bilan shaxsiylashtirilgan muloqotni tashkil etish tizimidir.

² "2025 Legal Marketing Technology Ecosystem Study", Pierce & Kwok LLP (2025)<https://piercekwok.com/>

3. Legal Techning raqamli strategiyalarga ta'siri: ma'lumot yig'ish va analiz qilish imkoniyati tufayli, yuridik firmalar o'z marketing kampaniyalarini aniqroq, ya'ni to'g'ri odamga to'g'ri vaqtda yetkaziladigan shaklda yo'lga qo'yish imkoniga ega bo'lmoqda. Yuridik firmalar va huquqshunoslar ish jarayonlarini soddalashtirish, huquqiy me'yorlarga rioya etishni ta'minlash hamda mijozlar bilan munosabatlarni mustahkamlashda texnologiyalarning ahamiyatini tobora ko'proq anglab yetar ekan, innovatsion, yuridik va dasturiy yechimlarga bo'lgan talab keskin ortmoqda. Bu jarayon o'z navbatida "Startup" lar va yirik texnologik kompaniyalarga yuridik soha uchun maxsus mo'ljallangan vositalarni, ish yuritish tizimlaridan tortib, sun'iy intellekt asosidagi huquqiy tadqiqot platformalarigacha yaratish uchun keng imkoniyat ochib berdi.

4. Raqamli marketing strategiyalarining huquqiy xizmatlar sohasida qo'llanilishi: Yuridik firmalar endilikda onlayn strategiyalar, veb-saytlarni optimallashtirish (SEO), media, blog yuritish, email kampaniyalari, video kontent orqali o'z brendini mustahkamlayapti. Masalan, bloglar va ijtimoiy tarmoqdagi faoliyat orqali ekspertligini ko'rsatish va mijozlar bilan aloqani mustahkamlash muhim ekanligi ta'kidlanmoqda.

Raqamli marketingda ma'lumotlar tahlili (analytics) muhim rol o'ynaydi. Masalan, veb-sayt sifatini, foydalanuvchilarning xatti-harakatini va reklama samaradorligini baholash va optimallashtirish imkonini beradi.

5. Raqamli strategiyalarning afzalliklari va cheklovlari

Afzalliklari: Yuridik firmalar uchun raqamli strategiyalar mijozlarga ko'proq ko'rinish beradi, brendni mustahkamlaydi va yangi mijozlarni jalb qilish imkoniyatini oshiradi.³

Ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish – kampaniyaning qaysi xususiyatlari samarali ekanini aniqlashga yordam beradi, bu esa resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlaydi. Huquqshunoslar, o'z kasblari taqozosi bilan, tahlilchan, mayda tafsilotlarga e'tiborli va shubha bilan yondashadigan mutaxassislardir. Ular uchun dasturiy ta'minot – bu shunchaki texnologik vosita emas, ular ish jarayonlariga bexato integratsiya qilinadigan, faoliyat sifatini saqlaydigan va unga qo'shimcha qiymat qo'shadigan yechimlarni izlaydilar. Shu sababli marketing nafaqat zarur, balki murakkab jarayonga aylanadi. Legal Tech vositalari orqali marketing jarayonlari avtomatlashtiriladi, resurslarni tejaydi va tezroq natijani beradi.

Cheklovlari: Kichik huquqiy firmalarda texnologiyalardan foydalanish cheklangan, manbalarda katta va kichik firmalar o'rtasida texnologiyalardan foydalanish bo'yicha farq aniqlangan. Legal tech va marketing avtomatizatsiyasi bilan bog'liq huquqiy masalalar paydo bo'ladi, ma'lumotlar maxfiyligi, mijoz bilan aloqada inson omili yo'qolishi mumkin. Raqamli strategiyalarni joriy etish uchun malakali xodimlar, texnologik infratuzilma va muntazam yangilanishlar zarur, bu esa qo'shimcha xarajatlarni talab qiladi.

6. Amaliy strategiyalar va tavsiyalar

1) Yuridik firmalar an'anaviy usul, tavsiyalar, seminarlar va veb-sayt, media, blog marketing usullarini ham birga qo'llashlari tavsiya etiladi. Bunday holatda firmalarning onlayn hamda oflayn jihatlari namoyon bo'ladi. Bu esa ish samaradorligiga kata hissa qo'shadi.

2) Sun'iy intellekt vositalari yordamida kontentni tayyorlash, email murojaatlari yoki media postlarini rejalashtirish mumkin, lekin xodimlarning nazorati va huquqiy jihatdan to'g'riligini ta'minlash lozim bo'ladi.

3) Ma'lumotlar analitikasi orqali mijoz turlarini aniqlash va ular uchun moslashtirilgan marketing usullarini yo'lga qo'yish tavsiya etiladi.⁴

³ 2025 Legal Marketing Tech Stack Blueprint <https://www.rubylaw.com/rubylaw-tech-stack.html>

⁴ Jaron Rubenstein (2025) https://www.linkedin.com/posts/jaronrubenstein_the-2025-legal-marketing-technology-ecosystem-activity-7343291841494069249-9ses

Muhokama

Yuqorida keltirilgan natijalar asosida, yuridik xizmatlar sohasida Legal Tech va yuridik marketing integratsiyasi qanchalik muhim ekanini va qaysi jihatlar orqali raqamli strategiyalar bilan samarali bo'lishi mumkinligini tahlil qilamiz.

Kelajakda Legal Tech va yuridik marketing integratsiyasi yanada chuqurlashishi kutilmoqda. Misol uchun, sun'iy intellekt va ma'lumotlarga asoslangan "Sides" lar marketing jarayonlarini chuqurroq optimallashtirishga imkon beradi. Har qanday auditoriyaga muvaffaqiyatli marketing qilish uchun, avvalo, ularning dunyoqarashi, ehtiyojlari va muammolarini chuqur anglash lozim. Huquqshunoslar misolida bu talab yanada muhim ahamiyat kasb etadi, chunki ularning kasbiy faoliyati o'ziga xos xususiyatlarga ega.⁵

Huquqshunoslar aniqlik, to'g'rilik va o'z vaqtida harakat qilish hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan sohada ishlaydilar. Ularning har bir qarori, hujjatlari yoki tavsiyalari mijozlarning hayoti va biznesiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli ular yangi texnologiyalarni qabul qilishda ham nihoyatda ehtiyotkorlik bilan yondashadilar.

Integratsiyaning ahamiyati

Avvalo, huquqiy xizmatlar doirasi tobora raqobatbardosh bo'lmoqda va mijozlar ham oddiy huquqiy maslahatdan tashqari texnologik jihatdan ilg'or, tez va sifatli xizmat kutishmoqda. Legal Tech vositalarining marketing jarayonlariga kiritilishi bu ehtiyojni qondirishga yo'l ochadi. Masalan, marketing avtomatizatsiyasi yoki ma'lumotlar tahlili yordamida yuridik firma o'zining potentsial mijozlarini aniqlash va ular bilan munosabatni boshqarish imkoniyatiga ega.

Qiziqarli faktlar: Yuridik texnologiyalarni qo'llash holati

- 1) Amerika advokatlar assotsiatsiyasining 2020-yilgi hisobotiga ko'ra, advokatlarning 58 foizi yuridik faoliyatda bulutli texnologiyalarni qo'llamoqda.⁶
- 2) Clio kompaniyasining 2018-yilgi "Legal Trends Report" hisobotida esa advokatlar ish vaqtining atigi 2,5 soatini haq to'lanadigan ishlarga sarflashi, qolgan qismi esa ma'muriy vazifalarga ketishi aniqlangan.⁷
- 3) Xavfsizlik muammolari hamon dolzarb: so'rovnomalarga ko'ra, yuridik firmalarning 26 foizi hech bo'lmaganda bir marotaba ma'lumotlar sizib chiqishi (tarmoq hujumlari)ni boshdan kechirgan.
- 4) "Gartner" (2019) ma'lumotiga ko'ra, kompaniyalarining 87 foizi raqamlashtirishni ustuvor yo'nalish deb biladi, biroq atigi 40 foizigina bu tashabbuslarni to'liq amalga oshira olgan xolos.⁸

Bundan tashqari, raqamli strategiyalar yuridik firmalarning brendini mustahkamlash uchun ham muhim. Bloglar, ijtimoiy tarmoqlar, video kontentlar orqali ekspert sifatida namoyon bo'lish firma imidji va obro'sini oshiradi. Shu bilan birga, ma'lumotlarga asoslangan yondashuv (Sides) qaysi biri samarali ekanini aniqlashga yordam beradi, bu esa resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlaydi.

Amaliy jihatlar va tavsiyalar: Amaliy jihatdan, yuridik firmalar raqamli strategiyalarni joriy etishda quyidagi yondashuvlarni ko'rib chiqishi lozim:

⁵ Scott Rubenstein (2025) https://www.linkedin.com/posts/scott-rubenstein-ba5b223_the-2025-legal-marketing-technology-ecosystem-activity-7343291880916312064-pPhP

⁶ The ABA TechReport 2023 pairs data from the 2023 Legal Technology Survey Report, which surveyed practicing attorneys, with analysis, observations, and predictions from experts in the legal technology field. The latest American Bar Association's Tech Reports reflect a significant increase in lawyers' use of Cloud computing for the practice of law. https://www.americanbar.org/groups/law_practice/resources/tech-report/2023/2023-cloud-computing-techreport/

⁷ Read the latest Legal Trends Report <https://www.clio.com/resources/legal-trends/>

⁸ These data and analytics technology trends will have significant disruptive potential over the next three to five years. <https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-data-analytics-trends>

Marketing aralashmasi (omni-channel approach): An'anaviy marketing bilan raqamli marketing kampaniyalarini birlashtirish. Shunda, raqamli vositalar orqali maksimal darajada yetib borilsa, insonlarning bunga nisbatan ishonchi kuchayadi. Huquqshunoslar ko'pincha bir vaqtning o'zida bir nechta ish bilan shug'ullanadilar. Har bir ish o'ziga xos murakkablikka ega bo'lgani uchun ular hech bir tafsilotni o'tkazib yubormaslikka yordam beradigan samarali vosita va usullarga muhtoj. Shu bilan birga, yuridik kasb an'anaviy tamoyillarga chuqur singib ketgan bo'lib, ko'plab advokatlar yillar davomida shakllangan ish usullariga o'rganib qolgan. Shuning uchun har qanday yangi dastur yoki tizim nafaqat sezilarli ustunliklarga ega bo'lishi, balki mavjud ish jarayonlariga osongina moslasha olishi lozim.⁹

Yana bir muhim muammo – ma'lumotlar hajmining nihoyatda katta ekanligidir. Huquqiy pretsedentlardan tortib, mijozlarning tafsilotlarigacha bo'lgan barcha ma'lumotlarni tezkor izlash, tartiblash va tahlil qilish uchun dasturlar zarur. Eng muhimi, bu ma'lumotlarning maxfiyligi va xavfsizligi qat'iy ta'minlanishi kerak.

Malakali xodimlar va nazorat: Legal Tech vositalari va avtomatizatsiyalar juda foydali bo'lsa-da, yuridik va marketing jihatdan to'g'ri ishlashini ta'minlash uchun tajribali xodimlar nazorati zarur. Masalan, sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan kontent yuqori samarali bo'lishi mumkin, lekin huquqiy jihatdan tekshirilmagan bo'lsa, xatolik yuzaga kelganida obro'ga zarar yetkazishi mumkin.¹⁰

Ma'lumotlar asoslangan ma'lumotlar: Veb-saytning holati, ijtimoiy tarmoqlar sifati, reklama kampaniyasi natijalarini muntazam ravishda tekshirish va tahlil qilish orqali kampaniyalarni optimallashtirish. Bu jihat bilan u marketing xarajatlarini kamaytirish va natijani oshirish imkonini beradi.

Texnologiyaga investitsiya va adaptatsiya: Kichik firmalarda texnologiya qabul qilish darajasi pastroq bo'lishi aniqlanganligi sababli, bunday firmalar uchun tegishli byudjet ajratish, xodimlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va bosqichma-bosqich joriy etish strategiyasi muhim. Ishonch, samaradorlik va xavfsizlik huquqshunoslar uchun asosiy ustunliklar hisoblanadi. Huquqshunoslar qaror qabul qilishda uchta omilga tayanadilar: ishonch, samaradorlik va xavfsizlik.

1) Ishonch – har qanday hamkorlikning poydevori hisoblanadi. Dastur ishonchli, aniqlik darajasi yuqori va barqaror bo'lishi kerak.

2) Samaradorlik – bu faqatgina tezligini emas, balki ish sifati va aniqligini oshirishdir.

3) Xavfsizlik – ma'lumotlarning himoyalanganligi mutlaq ahamiyatga ega. Kiber hujumlar va ma'lumotlarning sizib chiqish xavfi rivojlangan hozirgi paytda bu eng muhim mezonlardan biridir.

Huquqshunoslar uchun ishonchli dalil eng muhim narsa. Shu sababli, foydalanuvchilarning fikrlari va muvaffaqiyatli holat tahlillari yuridik texnologiyalar marketingida katta ahamiyat kasb etadi. Xizmat yoki mahsulotni tavsiya qilish bilan birga hamkasblarning ishonchi, ularning mehnatiga bo'lgan munosabati ham kata rol o'ynaydi. Xizmatning ishonchliligini ularning o'zi tasdiqlaydi. "Case study" esa mijozlarning muammosi, unga qarshi yechim va natijani aniq ko'rsatadi. Bu yuridik auditoriyaga mos, dalilga asoslangan yondashuvdir hisoblanadi.¹¹

Raqamli asrda ham yuzma-yuz muloqot o'z kuchini hali to'liq yo'qotgani yo'q. Yuridik texnologiya kompaniyalari uchun konferensiyalar va uchrashuvlar mijozlar bilan bevosita muloqot qilish, mahsulot (xizmat) ni namoyish etish va ishonchli aloqalar o'rnatish imkonini

⁹ Morae global korporatsiyasi: 6 Legal Analytics Tools to Check Out, November 13, 2023,

<https://www.morae.com/insights/legal-analytics-tools/>

¹⁰ Workforce Analytics and Compliance tahlili <https://ogletree.com/practices-industries/workforce-analytics-and-compliance/>

¹¹ Legal Methods: Case Analysis and Statutory Interpretation kitobi

<https://faculty.westacademic.com/Book/Detail?id=327548>

beradi. Bunday tadbirlarda: Mahsulotni jonli tarzda namoyish etish, asosli fikr-mulohazalarni olish, brend ishonchliligini oshirish imkoniyatlari mavjud.

Namoyishdan keyingi bosqich: "sinovdan keyin ishonch" qoidasi

Mijozlar dasturdan sinov tariqasida foydalanganidan so'ng, ularni doimiy foydalanuvchiga aylantirish uchun faol qo'llab-quvvatlash zarur. Bunda: Doimiy aloqada bo'lish, foydalanuvchilarning munosabatini kuzatish, maxsus chegirmalar taklif etish, muvaffaqiyatli natijalar bilan bo'lishish orqali ishonchni mustahkamlash tavsiya etiladi.

Vebinarlar : "Sun'iy intellektning yuridik sohadagi kelajagi" kabi mavzularda vebinarlar o'tkazish sohaga qiziqqan mijozlarni jalb etadi.

Blog postlar: Muntazam ravishda muammolarni tahlil qiluvchi maqolalar e'lon qilish brendni ishonchli qilib tanitadi.

Oq qog'oz (whitepaper) – bu yuridik texnologiyalar sohasidagi murakkab muammolarga bag'ishlangan chuqur tahliliy hisobot bo'lib, B2B marketingda samarali vositadir.¹²

Qonunchilik jihatlari: Raqamli marketingdagi ma'lumotlar xavfsizligi, mijoz bilan aloqaning insoniy jihati, avtomatlashtirilgan tizimlar bilan ishlashda yuzaga keladigan huquqiy masalalar, masalan, avtomatlashtirilgan telefon qo'ng'iroqlari yoki sun'iy intellekt chatbotlarini e'tibordan chetda qolmasligi kerak.

Muammolar va cheklovlar:

Yuqorida keltirilgan afzalliklarga qaramay, bir qator cheklovlar mavjud:

Texnologiyalarning qabul qilinishi hamma firmalarda bir xil emas. Kichik va o'rta firmalar texnologiyaga investitsiya qilishda katta firmalarga nisbatan orqada qolishi mumkin, bu raqamli strategiyalarning keng tarqalishini cheklaydi.

Texnologiya va marketing strategiyasining noto'g'ri integratsiyasi brendga zarar yetkazishi mumkin, masalan, faqat avtomatlashtirilgan kontent bilan ishlash, insoniy aloqalarni e'tiborsiz qoldirish mijozlar ishonchini pasaytirishi mumkin.

Ko'pgina mijozlar dasturiy yechim izlashni Google orqali boshlaydilar. Shu sababli, qidiruv tizimlarida yuqori o'rinda chiqish (SEO) va pullik reklamalar (PPC) yuridik texnologiya kompaniyalari uchun zaruriy vositalardir. Ma'lumotlar bazasi, analitik tizimlar va marketing avtomatizatsiyasi vositalari investitsiya talab qiladi. Xususan, kichik firmalar uchun bu byudjet jihatdan og'ir bo'lishi mumkin.

Huquqiy jihatdan yangi vositalar bilan bog'liq xavflar mavjud – ma'lumotlarning noqonuniy foydalanilishi, avtomatlashtirilgan aloqa (xizmat) larning mijoz tomonidan noqulay deb qabul qilinishi yoki unga nisbatan salbiy munosabatlari, huquqiy jihatdan tartibga solinmagan marketing metodlari(M-methods) bilan bog'liq masalalar.

Kelajakda Legal Tech va yuridik marketing integratsiyasi yanada chuqurlashishi kutilmoqda. Misol uchun, sun'iy intellekt va ma'lumotlarga asoslangan yondashuvlar (Sides) marketing jarayonlarini chuqurroq optimallashtirishga imkon beradi. Shu bilan birga, huquqiy firmalar raqamli darajada raqobatda ustun bo'lish uchun "raqamli birikma" (Digital twin)¹³ yondashuvlari, ya'ni ichki jarayonlar, marketing va xizmat ko'rsatishning birgalikda raqamli modelini yaratish ustida astoydil harakat qilmoqda.

Xulosa

¹² WHITEPAPER – bu biror bir davlat bozorida faoliyat yuritayotgan yoki ushbu bozorga kirishni rejalashtirayotgan bizneslar uchun strategik huquqiy hamkor sifatida xizmat qilish maqsadida tajribali yuridik mutaxassislar tomonidan tashkil etilgan ilg'or fikrlovchi yuridik firma hisoblanadi.

¹³ Legal aspects related to digital twin (The creation of digital replicas of individuals, based on their data, gives birth to what experts in medical field called the 'personal digital twin'. This new 'digital self' raises many difficulties, in sociology, in science and in law. This article presents the main issues from a legal point of view). <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsta.2021.0023>

Yuridik xizmatlar sohasida Legal Tech va yuridik marketingning raqamli strategiyalari – bu o'sib borayotgan, lekin to'liq integratsiyalashmagan maydon desak to'g'ri bo'ladi. Ushbu tadqiqotda ko'rib chiqilganiga ko'ra: Legal Tech vositalari marketing usullarini samaraliroq, ma'lumotga asoslangan va avtomatlashtirilgan tarzda olib borishga imkon bermoqda.

Yuridik texnologiyalar uchun kontent marketingining ahamiyati

Raqamli davrda kontent – bu kata qurol. Yuridik texnologiyalar sohasida kontent-marketing mahsulotni reklama qilishdan ko'ra, u haqida ma'lumot berish, ishonchni shakllantirish va mutaxassis sifatida obro' qozonish vositasidir. Huquqshunoslar tahliliy fikrlashga ega bo'lganligi sababli, ularni puxta o'ylangan, dalillarga asoslangan va amaliy ahamiyatga ega kontent ko'proq jalb etadi. Ular chuqur tahlilni yoqtiradilar, yuzaki yozilgan materiallardan ko'ra, batafsil izohlangan xizmatga e'tibor beradilar.

Yuridik texnologiyalar marketing – bu dalil hamdir. Huquqshunoslarning ehtiyojlarini chuqur anglash, ularga mos strategiyalar ishlab chiqish, xavfsizlik va ishonchni ta'minlash orqali kompaniyalar bu raqobatli sohada muvaffaqiyat qozonishlari mumkin. Raqamli strategiyalarni inson omili bilan uyg'unlashtirish bilan birga yuridik texnologiyalarni muvaffaqiyatga eltuvchi eng muhim omilga erishsa bo'ladi. Har qanday da'vo albatta dalillar bilan mustahkamlanishi kerak. Shu bois, foydalanuvchilarning tajribalari, statistik natijalar va tahlillari (Case study) juda muhim. Kontentning amaliy yechimlarini taklif etishi zarur. Masalan, "Hujjatlar tahlilini avtomatlashtirish sari 10 qadam" kabi maqolalar va ilmiy ishlar nazariy chiqishlardan ko'ra ancha samaraliroq.

Yuridik firmalar raqamli marketing strategiyalaridan foydalanib, brendni mustahkamlash, mijozlarni jalb qilish va raqobatda ustun bo'lish uchun ijtimoiy tarmoqlar, SEO, kontent-marketing, ma'lumot analitikasi kabi usullarni tatbiq qilmoqda. Shu bilan birga, bu jarayonda kichik firmalarning texnologiyaga kirish darajasi, resurs cheklovlari kabi muammolar mavjud. Amaliy jihatdan, marketing strategiyasini ishlab chiqishda oflayn va onlayn usullarni birga qo'llash, ma'lumotlarni muntazam tahlil qilish, marketing avtomatizatsiyasi bilan birga insoniy elementni saqlab qolish va texnologiyaga doimiy investitsiya qilish muhim.

Kelajakda sun'iy intellekt, ma'lumot analitikasi va to'liq raqamli integratsiyaga asoslangan marketing strategiyalari yuridik xizmatlar sohasida muhim rol o'ynashi ehtimoli yuqori.

Yuqoridagi yondashuvlar mahalliy bozor – ya'ni O'zbekistonda yoki Markaziy Osiyoda ham qo'llanishi mumkin: Yuridik firmalar mahalliy mijozlarning raqamli ahvolini, til va madaniyatlarini inobatga olgan holda raqamli marketing strategiyalarini ishlab chiqsa, zamonaviy raqamli bosqichda o'z o'rnini mustahkamlashi mumkin. Yuridik texnologiyalarni keng joriy etish, nafaqat advokatlik faoliyati samaradorligini oshiradi, balki butun yuridik ekotizimni: Sud tizimi (Yevropa mamlakatlari kabi), mijozlar bilan ishlash, hujjatlar aylanishi va axborot xavfsizligi kabi sohalarni yangi bosqichga olib chiqadi. Shuningdek, O'zbekistonda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, mamlakatimizning sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanuvchi dunyoning yetakchi davlatlari qatoriga kirishiga erishish, shuningdek, **"Raqamli O'zbekiston – 2030"** ¹⁴strategiyasida belgilangan maqsad va vazifalar amalga oshirilmoqda.

Umumiy qilib aytganda, yuridik texnologiyalar marketingi – bu innovatsiyalar bilan inson omili o'rtasidagi muvozanatni saqlash san'atidir. Yuridik kasb egalari uchun ishonch eng oliy

¹⁴ Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish bo'yicha erishish lozim bo'lgan maqsadli ko'rsatkichlar, shu jumladan: sun'iy intellekt asosida yaratilgan dasturiy mahsulotlar va ko'rsatiladigan xizmatlar hajmini 1,5 milliard AQSh dollariga yetkazish; Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida sun'iy intellekt asosida ko'rsatilayotgan xizmatlar ulushini 10 foizga yetkazish; sun'iy intellekt yo'nalishida faoliyat yurituvchi ilmiy laboratoriyalar sonini 10 taga yetkazish hamda yuqori quvvatli hisoblash serverlarini ishga tushirish kabilarni o'z ichiga oladi. <https://lex.uz/docs/-7158604>

qadriyat bo'lganidek, ushbu sohada faoliyat yurituvchi huquqiy-texnologik kompaniyalar ham o'z mahsulot (xizmat) lari orqali aynan shu ishonchni mustahkamlashga intilishlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar ro'yxati:

1. strategiesandvoices.org (<https://www.strategiesandvoices.org/>)
2. Pierce & Kwok LLP (2025) Business Attorneys for Today's Creative Professional (<https://piercekwok.com/>)
3. "Legal Trends Report" The legal profession is at an inflection point, driven by rapid advancements in AI (<https://www.clio.com/resources/legal-trends/>)
4. "Gartner" 2019 (<https://www.gartner.com/en>)
5. B2B market tahlili (<https://b2bmarket.uz/> <https://b2bmarket.eng>)
6. "2025 Legal Marketing Technology Ecosystem Study" ma'lumoti (<https://www.legalmarketing.org/Purchase/2025-legal-marketing-technology-ecosystem-insights>)
7. Morae global korporatsiyasi: 6 Legal Analytics Tools to Check Out, November 13, 2023, <https://www.morae.com/insights/legal-analytics-tools/>
8. Legal aspects related to digital tahlili: <https://www.morae.com/>
9. Legal Methods: Case Analysis and Statutory Interpretation kitobining oxirgi nashri <https://faculty.westacademic.com/Book/Detail?id=327548>
10. Workforce Analytics and Compliance tahlili <https://ogletree.com/practices-industries/workforce-analytics-and-compliance/>
11. The ABA TechReport 2023 pairs data from the 2023 Legal Technology Survey Report, which surveyed practicing attorneys, with analysis, observations, and predictions from experts in the legal technology field. https://www.americanbar.org/groups/law_practice/resources/tech-report/2023/2023-cloud-computing-techreport/
12. The latest American Bar Association's Tech Reports reflect a significant increase in lawyers' use of Cloud computing for the practice of law. https://www.americanbar.org/groups/law_practice/resources/tech-report/2023/2023-cloud-computing-techreport/
13. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" 2024-yil 14-oktabrdagi PQ-358-son qarori (<https://lex.uz/docs/-7158604>)